

PROBLEMA DE QUEDAS DO IDOSO: REVISÃO NARRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 22/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12793537

Jaqueline Valeska B. Miranda

RESUMO

O avanço da idade faz com que o organismo humano passe pelo processo natural de envelhecimento. A queda é considerada uma das principais problemáticas desse grupo, estando entre as síndromes geriátricas mais preocupantes e traumáticas. É visto na literatura que os acidentes sofridos por idosos estão entre as cinco maiores causas de morte e dentre elas, a queda encontra-se em terceiro lugar no índice de mortes acidentais, principalmente após os 70 anos, quando ocorre progressão de doenças crônicas degenerativas. O estudo tem como escopo observar os principais fatores que levam a queda do idoso e suas consequências. Para aquisição dos dados necessários e construção desta pesquisa, foram feitos levantamentos bibliográficos e consultas ao Manual do MS, Scielo e Lilacs, adquirindo artigos científicos. Pesquisas apontam que no Brasil há uma recorrência de queda maior entre idosos que vivem na zona urbana. Estudo realizado em 23 estados brasileiros, abrangendo 6.616 idosos, a prevalência foi de 27,6%, e entre os que tiveram queda, 11% resultaram em fratura. Resultados analisados mostra que a maior predominância no sexo feminino está relacionada a maior longevidade desse grupo, uma vez que

favorece o aumento da proporção de idosas expostas ao evento. Já a maior proporção entre os idosos com 80 anos ou mais está relacionado ao declínio funcional e a progressão das doenças crônicas degenerativas. De acordo com o presente estudo, foi observado a importância do profissional de saúde, principalmente o enfermeiro, que se coloca na linha de frente no que se refere ao cuidado e prevenção, e que atua diretamente com o público idoso. Esses profissionais atuam diretamente nas intervenções e cuidados que podem ser agravantes para o risco de queda.

PALAVRAS-CHAVE: Idoso; Acidentes por quedas; População urbana; Prevalência; Fatores de risco

INTRODUÇÃO

O avanço da idade faz com que o organismo humano passe pelo processo natural de envelhecimento, gerando alterações morfológicas, bioquímicas e funcionais, além de modificações psíquicas. Essas modificações trazem como consequência a diminuição gradual da capacidade funcional, maior vulnerabilidade e alta incidência de patologias, podendo levar o idoso a morte. (FERREIRA *et al.*, 2012).

A queda é considerada uma das principais problemáticas desse grupo, estando entre as síndromes geriátricas mais preocupantes e traumáticas, pois afeta não só a saúde física, mas também repercute no âmbito social, econômico, psíquico e familiar. (NASCIMENTO *et al.*, 2016).

Define-se a queda como um evento não intencional, resultante das mudanças naturais advindas do processo de envelhecimento, tendo por consequência fatores extrínsecos que exige uma precaução ainda maior no que diz respeito à piso escorregadio, má iluminação, calçado inadequado, objetos que atrapalham a deambulação, pois elevam o risco de queda, elementos esses que estão entre as principais causas de acidentes domésticos entre idosos. (ABREU *et al.*, 2018).

É visto na literatura que os acidentes sofridos por idosos estão entre as cinco maiores causas de morte e dentre elas, a queda encontra-se em terceiro lugar no índice de mortes acidentais, principalmente após os 70 anos, quando ocorre progressão de doenças crônicas degenerativas. (PERRACINI, 2005).

O alto índice de quedas faz com que o idoso sinta medo e receio em repetir esses acidentes, ou seja, ele considera-se incapaz de realizar atividades cotidianas, o que prejudica até mesmo sua capacidade de caminhar, levantar e sentar, e tomar banho sem ajuda de familiares, por exemplo. Salienta-se a importância em analisar a dependência da pessoa idosa como fator fundamental nessa temática, uma vez que ela vem a desencadear um instinto de superproteção, ainda que involuntário, por pessoas que convivem com aquele indivíduo idoso, tornando-o mais dependente do auxílio de terceiros inclusive em atividades e exercícios simples, mas que são necessários ao corpo humano (DUARTE *et al.*, 2019).

Segundo o ministério da saúde, anualmente, cerca de 30% dos idosos sofrem quedas no Brasil. Ressalta-se que a queda é responsável pelo aumento de lesões, problemas emocionais, alta nas taxas de internação e óbito neste grupo. Apesar de considerada como grande problema de saúde pública e estar inserida na prevenção e manejo no estatuto do idoso, esse evento não recebe a devida atenção da sociedade brasileira. Desta forma é importante avaliar os fatores que levam a ocorrência de quedas, podendo fornecer informações necessárias e importantes para prevenção e planejamento de políticas públicas, na intenção de reduzir os números desses incidentes em idosos. (VIEIRA *et al.*, 2018)

Estudos mostram que a prevenção é o principal mecanismo para redução no risco de quedas, portanto ressalta-se a importância em proporcionar um ambiente seguro ao idoso, para além do apoio familiar, e uma boa equipe multiprofissional ofertando o suporte necessário. Contudo, ainda que a prevenção seja determinante, é importante esclarecer que existem barreiras em sua implementação, haja vista que muitos idosos

apresentam resistência em compreender suas limitações o que dificulta a consciência dos fatores de risco de acidentes, isso é evidenciado quando pacientes deixam de relatar em consultas médicas as quedas sofridas, fazendo que assim muitas estratégias de prevenção sejam ineficazes (GONTIJO, 2011).

Considerando a prevenção como principal fator para reduzir o risco de quedas, é necessário levar em consideração a promoção em saúde e a realidade de vida da pessoa idosa. A importância em conhecer o ambiente que o idoso vive se dá em razão do maior risco de quedas ser dentro de seus domicílios, demonstrando a relevância de acompanhamento com profissional geriatra e gerontólogo. Esse profissional irá avaliar as condições clínicas de cada paciente, indicando o melhor tratamento e exercícios físicos seguindo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009).

No Brasil, a política nacional de saúde tem como objetivo a atenção digna e integral aos idosos brasileiros, valorizando as ações preventivas de doenças. A Estratégia de Saúde da Família – ESF trabalha em conjunto à comunidade abordando os riscos e trabalhando junto ao idoso e seus respectivos familiares. Propõe-se uma abordagem multiprofissional, trabalhando uma anamnese para buscar quedas já sofridas e prevenir quedas futuras, além da avaliação psicológica desses idosos (GONTIJO, 2011).

O estudo tem como escopo observar os principais fatores que levam a queda do idoso e suas consequências.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo que consiste na revisão de literaturas do tipo narrativa. É uma revisão fundamentada em uma análise aprofundada da literatura possibilitando discussões acerca do tema supracitado, assim como reflexões para base de futuros estudos. Para aquisição dos dados necessários e construção desta pesquisa, foram feitos levantamentos

bibliográficos e consultas ao Manual do MS, Scielo e Lilacs, adquirindo artigos científicos e manuais oficiais entre os anos de 2002 até 2021. De acordo com os critérios de inclusão, foram selecionados artigos eletrônicos disponíveis na base de dados supramencionados, que versam com o registro de quedas em idosos.

RESULTADO E DISCUSSÃO

Pesquisas apontam que no Brasil há uma recorrência de queda maior entre idosos que vivem na zona urbana. Estudo realizado em 23 estados brasileiros, abrangendo 6.616 idosos, a prevalência foi de 27,6%, e entre os que tiveram queda, 11% resultaram em fratura. As taxas elevadas por queda relacionada à região geográfica do Brasil variaram de 18,6% no Norte a 30% no Sudeste. (NASCIMENTO *et al*, 2016).

Estudos mostram que a queda nos idosos no último ano foi de 28,1%, sendo a maior ocorrência na própria residência da pessoa idosa. Entre os idosos que sofreram queda, 51,5% tiveram uma única queda e 12,1% tiveram fratura como consequência, sendo a de membros inferior a mais relatada, sendo mais prevalente em mulheres, com idade avançada e baixa escolaridade além de incapacidade funcional para atividades instrumentais e portadores de enfermidades como diabetes, doença cardíaca e artrite (VIEIRA *et al.*, 2018).

Nesse cenário, pesquisas demonstram também que dentre os idosos que tiveram quedas, o maior percentual foi relativo ao sexo feminino sendo 33,1% com 80 anos ou mais; 35,7% com até quatro anos de escolaridade; 29,5% que moravam acompanhadas; 31,5% tinham companheiro; 33,3% apresentavam percepção negativa de saúde 32,7%; usavam cinco ou mais medicamentos; 35,9% possuíam duas ou mais morbidades. (NASCIMENTO *et al*, 2016).

De acordo com as referências utilizadas, a maior consequência das quedas em idosos é a fratura que ocorre mais comumente no fêmur,

seguido pelo rádio e clavícula, e atinge, principalmente, o sexo feminino. (NASCIMENTO *et al*, 2016).

No ambiente hospitalar, foram elaborados estudos como o de Cameron que mostra que a reposição de vitamina D é importante coadjuvante na prevenção de quedas, por isso é importante o tratamento multifatorial, mais ainda segundo o estudo, os melhores resultados na prevenção de queda, depende do comprometimento funcional. (CAMERON; *et al*., 2010).

Resultados analisados mostra que a maior predominância no sexo feminino está relacionada a maior longevidade desse grupo, uma vez que favorece o aumento da proporção de idosas expostas ao evento. Já a maior proporção entre os idosos com 80 anos ou mais está relacionado ao declínio funcional e a progressão das doenças crônicas degenerativas. (NASCIMENTO *et al*, 2016)

Destaca-se que a elevada ocorrência de quedas, o resultado divergiu de outros estudos nacionais em que prevaleceram idosos que caíram apenas uma vez. Esclarece que as quedas recorrentes demonstram principalmente a presença de fatores extrínsecos e intrínsecos, relacionados ao próprio indivíduo e fatores do ambiente que o idoso está inserido. Sendo um achado em relação aos fatores associados à queda. Diante disso é necessária a implementação de educação em saúde da pessoa idosa, envolvendo toda sua rede de apoio. (NASCIMENTO *et al*, 2016).

Estudos mostram que a prevenção de quedas em idosos, será sempre a opção mais eficaz e barata do que apenas trabalhar com a promoção e tratamento, por isso, a importância da conscientização dos idosos para intervenções multifacetadas. A atividade física vem sendo no século atual um grande método de prevenção, cada vez mais os idosos vêm adeptos a esse esporte por ser de fácil adaptação e interação social (FREITAS *et al*., 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o presente estudo, foi observado a importância do profissional de saúde, principalmente o enfermeiro, que se coloca na linha de frente no que se refere ao cuidado e prevenção, e que atua diretamente com o público idoso. Esses profissionais atuam diretamente nas intervenções e cuidados que podem ser agravantes para o risco de queda. É notável que as quedas em idosos são fatores comuns, principalmente no ambiente familiar da pessoa idosa interferindo na saúde física e psicologia e social, principalmente aqueles idosos que não possuem amparo familiar, por isso, os profissionais têm que identificar os fatores de risco, tanto extrínseco como intrínseco, trabalhando com a prevenção e a reabilitação da força muscular, capacidade funcional e equilíbrio. Destacando a queda como problema de saúde pública e podendo levar esse grupo ao óbito por consequência da queda. Conclui-se que para atingir o controle de quedas é importante que o idoso receba suporte multiprofissional, buscando cada vez mais uma qualidade de vida, independência e suporte para a pessoa idosa, a fim de que sejam evitados os acidentes, consequentemente melhorando a qualidade de vida, física, social e psicológica da pessoa idosa, pois muitos sofrem com problemas sociais por questões de quedas que os deixam limitados ou com sequelas e traumas e levando até mesmo ao óbito.

REFERÊNCIAS

ABREU, Débora Regina de Oliveira Moura; NOVAES, Elisiane Soares; OLIVEIRA, Rosana Rosseto de; MATHIAS, Thais Aídar de Freitas; MARCON, Sonia Silva. Internação e mortalidade por quedas em idosos no Brasil: análise de tendência. **Ciência & Saúde Coletiva**, abr. 2018. Disponível em: <https://www.scielosp.org/article/csc/2018.v23n4/1131-1141/>. Acesso em 04 de setembro de 2021.

Brasil. Ministério da Saúde; Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Caderno de Atenção Básica N° 19, 2006.

CAMERON, Ian D; DYER, Suzanne M; PANAGODA, Clarier; Murray,Geoffrey; HILL,Keith; KERSE, Ngaire. Intervenções para prevenir quedas em idosos em unidades de saúde e hospitais. Cochrane **Database of Systematic Reviews**, set.2018.Disponível em:

<https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD005465.pub4/full>. Acesso em 08 de setembro de 2021.

DUARTE, Gisele Patricia; SANTOS, Jair Licio Ferreira; LEBÃO, Maria Lucia; DUARTE, Yeda Aparecida de Oliveira. Relação de quedas em idosos e os componentes de fragilidade. **Revista brasileira de epidemiologia** fev.2018.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbepid/a/Vd9NzKzB37kjJwwyTWtqS4B/?lang=pt>.

Acesso em 06 de setembro de 2021.

FERREIRA, Olívia Galvão Lucena; MACIEL, Silvana Carneiro; COSTA, Sônia Maria Gusmão; SILVA, Antonia Oliveira; MOREIRA, Maria Adelaide Silva Paredes. Envelhecimento ativo e sua relação com a independência funcional. **Texto & Contexto** – Enfermagem, set. 2012.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/tce/a/fMTQ8Hnb98YncD6cC7TTg9d/?lang=pt>.

Acesso em 18 de agosto de 2021.

FREITAS, Mav. Preocupações de idosos em relação a quedas. **Revista Brasileira em Geriátrica e Gerontologia** , set.2008.

GONTIJO, Karina Cardoso Pena. Proposta de intervenção na prevenção de quedas dos idosos no ambiente domiciliar. Dez.2011.

Disponível em:

<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/3129.pdf> Acesso em 19 de agosto de 2021.

NASCIMENTO, Janaína Santos;TAVARES,Darlene Mara dos Santos
.PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS A QUEDAS EM IDOSOS.**Texto &
Contexto – Enfermagem**, fev.2016.

Disponível em: [https://www.scielo.br/j/tce/a/cVt85RyRp7ppDFQk3Fwshrc/?
lang=pt](https://www.scielo.br/j/tce/a/cVt85RyRp7ppDFQk3Fwshrc/?lang=pt).

Acesso em 19 de setembro de 2021.

PERRACINI. Monica Rodrigues. Prevenção e manejo de quedas nos
idosos. Ramos LR, Toniolo Neto J. Geriatria e Gerontologia. **Guias de
Medicina Ambulatorial e Hospitalar/Unifesp-Escola Paulista de
Medicina. São Paulo:** Editora Manole, 2005.

VIEIRA, L. S., Gomes, A. P., Bierhals, I. O., Farías-Antúnez, S., Ribeiro, C. G.,
Miranda, V. I. A., Lutz, B. H., Barbosa-Silva, T. G., Lima, N. P., Bertoldi, A. D., &
Tomasí, E. (2018). Falls among older adults in the South of Brazil:
prevalence and determinants. **Revista De Saúde Pública**, 52, 22.

Disponível em: <https://doi.org/10.11606/S1518-8787.2018052000103>. Acesso
em 10 de setembro de 2021.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
**Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de
Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso
livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

**Queremos te
ouvir.**
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439
WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

Conselho Editorial

**Editores
Fundadores:**
Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Cigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em
revistaft.com.br/expanded Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil